

Reporte 2023

Este reporte fue posible gracias a los subsidios de la NASA 80NSSC23K0854 (DOI: [10.5281/zenodo.8215455](https://doi.org/10.5281/zenodo.8215455)), 80NSSC23K0857 (DOI: [10.5281/zenodo.8250978](https://doi.org/10.5281/zenodo.8250978)) y 80NSSC23K0861 (DOI: [10.5281/zenodo.8212072](https://doi.org/10.5281/zenodo.8212072)) y el grant DAF2021-239366 y DOI de subsidio <https://doi.org/10.37921/522107izqogv> de la Chan Zuckerberg Initiative DAF, un fondo aconsejado por la Silicon Valley Community Foundation (DOI de financiador 10.13039/100014989).

El resumen del resumen

2023 fue un año complejo para la educación y la ciencia, porque algunas novedades tecnológicas pusieron en discusión la importancia del conocimiento como construcción colectiva en la que las personas, y no los algoritmos, son las protagonistas.

Además, muchos de los cambios que nos trajo la pandemia de COVID-19 convivieron plenamente por primera vez con prácticas previas y la vida “híbrida” nos enfrentó a nuevos desafíos y adaptaciones.

Desde MetaDocencia también pasamos por cambios y aprendizajes: después de habernos afianzado gracias al apoyo fundacional de la [Chan Zuckerberg Initiative \(CZI\)](#), nos sumamos a promover el desarrollo de la Ciencia Abierta en comunidades hispanohablantes junto a la [NASA](#) en el marco de la iniciativa [NASA TOPS](#). Estamos felices por este nuevo espacio de oportunidad para seguir construyendo capacidades.

Nuestro equipo creció; desarrollamos publicaciones, asistimos a eventos, agrandamos el panel, tejimos redes y profundizamos la formalización de nuestros procesos para seguir construyendo capacidades y comunidades inclusivas de Ciencia Abierta en Español.

En este reporte, queremos compartir algunos datos sobre todo lo que hicimos, y destacar que fue posible por el apoyo, intercambio y colaboración de toda nuestra comunidad.

Agradecimientos ♥

Agradecemos muy especialmente a [Dario Taraborelli](#), [Kate Hertweck](#) y [Carly Strasser](#) por generar un espacio propicio para seguir construyendo comunitariamente.

También a [Chelle Gentemann](#) y Equipo; y a las comunidades [OLS](#) y [The Turing Way](#) por seguir creciendo de la mano.

A todas las comunidades de nuestro [Panal](#), por el trabajo colaborativo, la reciprocidad y la construcción colectiva.

A nuestro equipo de [colaboradores externos](#), que escriben, participan y apoyan nuestro trabajo.

A quienes se sumaron a talleres, eventos abiertos y al [Proyecto Polen](#).

A las personas que postularon a nuestras búsquedas laborales, a quienes participan de nuestros canales de comunicación y replican nuestras noticias e invitan a sumarse a la gente que conocen.

A periodistas y medios que nos han ayudado a expandir nuestra voz y misión.

A quienes nos acompañan personalmente desde nuestras vidas, profesiones y trayectorias, por el cariño y la paciencia durante todo el año.

Índice

El resumen del resumen	2
Agradecimientos	2
Comunidad	5
Enero - Febrero	5
Marzo	6
Abril	6
Mayo	9
Junio	11
Julio	11
Agosto	11
Septiembre	12
Octubre	12
Noviembre	14
Diciembre	16
Nuestra comunidad, en datos	17
Enseñanza	18
Medición de impacto de nuestros talleres	21
Publicaciones	22
Académicas	22
Zenodo	22
Blog	23
Temas	23
Institucional	23
Proyectos	24
Recursos	24
Institucional	24
Guías, instructivos y pautas de trabajo	24
Proyectos	27
Catalyst	27
Fuentes de financiamiento	27
Formación	29
Consejo Asesor 2023	31
Prensa	31
Deseos para 2024	32

Comunidad 🙌

Durante 2023, el equipo de MetaDocencia participó a través de sus representantes en **más de 20 congresos locales e internacionales**.

Además, apoyamos la difusión de más de 50 eventos organizados por comunidades amigas y vinculadas a los temas en los que trabajamos.

Las conferencias internacionales y regionales nos permiten conectarnos aún más con otras comunidades de práctica, construir alianzas y ser visibles para nuevos financiadores.

Te contamos algunos hitos de nuestra comunidad mes a mes de 2023:

Enero - Febrero

Estos meses estamos en #ModoVerano en América del Sur y, aunque nuestros canales permanecen activos, es el tiempo en el que muchas personas tomamos nuestras vacaciones y trabajamos en organizar el trabajo para el resto del año.

En enero y febrero de 2023 seguimos construyendo localmente, siempre con mirada global, y nos encontramos con comunidades amigas del norte: [Paz Míguez](#), [Nicolás Palopoli](#) y [Laura Ación](#) se reunieron en Londres con [Malvika Sharan](#) y [Yo Yehudi](#), dos de las directoras de nuestra comunidad amiga [OLS](#). Planificaron el trabajo colaborativo durante el año, visitaron [The Alan Turing Institute](#) y aprovecharon para estrechar nuestra red colaborativa.

Imágenes compartidas por sus protagonistas.

Marzo

#Khipu2023

- Laura Ación participó como disertante en la sesión “Ethics and Social Impacts in AI”, junto a Paola Ricaurte, Sasha Luccioni y Andrés Morales, con la moderación de Laura Alonso Alemany. Registro del evento (en inglés) en [YouTube](#).
- Apoyamos, junto a la Fundación Vía Libre, la organización del [taller sobre “Social Impacts of Artificial Intelligence”](#), que estuvo a cargo de Laura Ación, Laura Alonso Alemany y Luciana Benotti.

Cumplimos 3 años

En 2023 MetaDocencia cumplió 3 años de trabajo construyendo capacidades científicas y técnicas en forma responsable y con mirada local.

Con este video le deseamos ¡#FelizCumpleMD a toda nuestra comunidad!

Abril

Acelerando la Ciencia Abierta en América Latina

Los días 17 y 18 de abril participamos del workshop "Accelerating Open Science in Latin America" #CZILatAmMtg organizado por el área #OpenScience de CZI. Después de dos intensos días de trabajo con foco en las necesidades y la construcción de capacidades en América Latina, finalizamos esta etapa de las conversaciones con mucha satisfacción y fortalecimiento comunitario.

Es fundamental vincularnos con la comunidad científica y de investigación para poder aprender y pensar sobre los intereses de nuestra región, desde nuestra región.

Accelerating Open Science in Latin America. Registros de parte de lo compartido durante las dos jornadas de este importante evento con sede por primera vez en Buenos Aires.

Csv,conf,v7

También estuvimos presentes en la csv,conf,v7 que se llevó a cabo los días 19 y 20 de abril en Buenos Aires.

- [Jesica Formoso](#), [José Luis Villca Villegas](#), Kate Hertweck, Malvika Sharan, [Sabrina López](#), Tania Hernández y Laura Ación estuvieron a cargo de una de las charlas magistrales, llamada “Creación colectiva de Ciencia Abierta”.

🔗 Presentación bilingüe con notas de oradora: tiny.cc/csvconf2023

Charla completa con subtítulos en español.

- Jesica Formoso, [Laurel Ascenzi](#), [Patricia Loto](#) y [Mariela Rajngewerc](#) presentaron una primera aproximación al análisis de las “Comunidades de práctica en Latinoamérica y su influencia en la difusión de la ciencia abierta”.

www.metadocencia.org/post/comunidades-practica-ciencia-abierta-latam/

- [Melissa Black](#) junto a Malvika Sharan y Esther Plomp presentaron, por su parte, la ponencia “Co-creando The Turing Way con la comunidad global”.

Panal de Comunidades Amigas

En la csv,conf,7 presentamos el [Panal de Comunidades Amigas](#), un desarrollo colaborativo que vincula esfuerzos para confirmar, una vez más, que la ciencia es un trabajo colectivo.

Te invitamos a conocer el Panal en <https://www.metadocencia.org/panal/>, seguir y compartir los logros de toda nuestra comunidad ampliada. ¡También en inglés!

Illustrations by Yusuf Demirci

Hive of Fellow Communities Panal de Comunidades Amigas

<https://www.metadocencia.org/en/hive/>

tw: @metadocencia

Panal de Comunidades. Algunas de las organizaciones que durante el 2023 se sumaron a nuestro Panal

Hasta el momento, el panal cuenta con catorce comunidades: [2i2c](#), [ARPHAI](#), [CABANAnet](#), [Conectorial](#), [CZI Open Science](#), [ILDA](#), [IOI](#), [LA-CoNGA physics](#), [MboaLab](#), [Open & Equitable Model Funding Program](#), [OLS](#), [R-Ladies Buenos Aires](#), [Talarify](#) y [The Turing Way](#). Se están sumando el [Centro de Computación de Alto Desempeño \(CCAD\) de la Universidad Nacional de Córdoba](#), [PreReview](#) y [QuantumQuipu](#).

¡Siempre felices de agrandarlo! Para más información sobre cómo formar parte, escribenos a info@metadocencia.org.

Primera junta híbrida de MetaDocencia

En un ambiente distendido y familiar, nos conocimos finalmente en persona con la mayoría de este hermoso grupo:

***Juntada 2023.** Algunas de las personas que integran el equipo de MetaDocencia que estuvieron presentes en nuestro primer encuentro presencial en Buenos Aires.*

¡Gracias por todo el cariño, respeto y generosidad de quienes pudieron asistir! ¡Y también gracias a quienes estuvieron presentes desde la distancia!

Quedamos tan felices que ya están en marcha los preparativos para la próxima Juntada en abril de 2024.

Mayo

CW23

En el marco de los [Collaboration Workshops 2023](#) (CW23) del Software Sustainability Institute, el 2 de mayo Nicolás Palopoli co-facilitó el workshop "Communities of practice and the pursuit for Open Science on a global scale" junto a [Reina Camacho Toro](#) (CNRS/CERN, [LA-CoNGA physics](#)) y [Camila Rangel-Smith](#) (The Alan Turing Institute). Fue un

taller en modalidad híbrida con discusiones en torno a la universalidad de los conceptos y prácticas actuales de [#CienciaAbierta](#).

🔗 Lee más en nuestro blog: <https://www.metadocencia.org/post/cw23/>

CW23. Nicolás Palopoli durante la presentación del workshop

BookDash The Turing Way

Laurel Ascenzi participó por primera vez del [BookDash de The Turing Way \(TTW\)](#) y seguiremos trabajando conjuntamente en accesibilidad en español junto a nuestro equipo.

BookDash The Turing Way. MetaDocencia dijo presente a través de Laurel Ascenzi.

Junio

Taller Ciencia Abierta para la Sostenibilidad

Irene Ramos (CONABIO, México), Laurel Ascenzi (MetaDocencia) y Enrique González Lozada (Universidad Autónoma de México) desarrollaron un Taller sobre Ciencia Abierta para la Sostenibilidad, en el marco del Sustainability Research and Innovation Congress 2023.

Presentación: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8115322>.

Julio

OLS-7

Patricia Loto, Jesica Formoso, [Irene Vazano](#) y Mariela Rajnewerc se graduaron como embajadoras de #CienciaAbierta del programa [Open Seeds Cohort 7](#) con proyectos comunitarios en Ciencia Abierta y en inteligencia artificial.

Captura de pantalla de la graduación de OLS-7.

Agosto

Uniando comunidades para ampliar la participación en la Ciencia Abierta

Este mes seguimos avanzando en aprender cómo ampliar la participación en Ciencia Abierta. Junto al [Centro de Bioinformática de Kenia](#) (BHKi), [SADiLaR](#) a través del [programa ESCALATOR](#) y [VU Amsterdam](#), unimos esfuerzos con OLS para desarrollar la [nueva cohorte de Open Seeds](#), OLS-8. Nuestro objetivo es conectar a integrantes de comunidades regionales en la red internacional de Ciencia Abierta, así como reforzar su papel como representantes de Ciencia Abierta a través de actividades locales:

[Uniando comunidades para ampliar la participación en la Ciencia Abierta](#)

Septiembre

Encuentro en Ámsterdam

Nos encontramos con colegas del [Panal](#) en el marco de la [DISC unconference](#), que se realizó en Ámsterdam y trabajamos en la construcción de proyectos que buscan fomentar la diversidad e inclusión en ciencias computacionales.

En la foto sonríen abrazadas de izquierda a derecha: Jesi Formoso y Laura Ación ([MetaDocencia](#)); Lena Karvovskaya ([Universidad Libre de Ámsterdam](#)); Yo Yehudi ([OLS](#)); Elisa Rodenburg ([Universidad Libre de Ámsterdam](#)); Esther Plomp ([TU Delft](#)); y Emmy Tsang ([IOI](#)).

***Disc Unconference.** Tuvimos la posibilidad de estar presentes en Ámsterdam junto a colegas de comunidades amigas. Imagen: cortesía de las participantes.*

Code for All Summit 2023

Irene Vazano, Jesica Formoso y Patricia Loto estuvieron a cargo de presentar el proyecto "Mapeo de comunidades de Ciencia Abierta, organizaciones y eventos en América Latina".

🗨 El video con subtítulos en español en [este enlace](#).

Octubre

Jornadas de Informática en Salud

El equipo MetaDocente también estuvo presente en las [Jornadas de Informática en Salud #JISHIBA](#). [María Cristina Nanton](#) y Sabrina L. López participaron en el Panel “Desafíos y estrategias en la creación de dataset en salud para herramientas de IA”.

Jornadas de Informática en Salud. Sabrina López y María Nanton sumaron sus voces como panelistas.

Co-Afina 2023

Melissa Black estuvo presente en [Co-Afina 2023](#), compartiendo ideas, valores y desafíos de nuestra comunidad. ¡Gracias LA-CoNGA Physics por la invitación!

[🔗 Presentación compartida: <https://zenodo.org/records/10064153>](https://zenodo.org/records/10064153)

LatinR

Jesica Formoso, Patricia Loto y María Cristina Nanton también participaron de LatinR, la Conferencia Latinoamericana sobre el uso de R en Investigación + Desarrollo, que se realizó presencialmente en Montevideo, Uruguay.

María presentó un trabajo sobre traducción de R base. Jesi y Patri presentaron una *shiny app* para el “Mapeo de comunidades, organizaciones y eventos de Ciencia Abierta en Latinoamérica”.

[Link a la presentación del mapeo: http://tiny.cc/mapeodecomunidades](http://tiny.cc/mapeodecomunidades).

Latin R. MetaDocencia también se hizo presente en la Conferencia Latinoamericana.

Noviembre

Presentes en la KEM

Nicolás Palopoli estuvo a cargo de la charla "MetaDocencia y el enfoque comunitario hacia la ciencia y la educación abiertas" en la Knowledge Exchange Meeting (KEM) 2023, organizada por [CABANAnet](#) en Costa Rica.

[Link a la presentación: https://zenodo.org/records/10256496](https://zenodo.org/records/10256496)

KEM. Nicolás Palopoli durante su paso por Costa Rica para exponer sobre ciencia y educación abiertas.

BookDash de The Turing Way, ¡toma 2!

Jesica Formoso y Patricia Loto colaboraron en el desarrollo de contenido sobre accesibilidad, compartiendo debates y aprendizajes junto a otras comunidades. María Nanton colaboró generando pautas para los contenidos vinculados a traducción y localización.

Gracias también a [Iván Poggio](#), Mariela Rajnewerc y Laurel Ascenzi por sus contribuciones a través de nuestro equipo de Accesibilidad.

BookDash de The Turing Way. María, Jesica y Patricia de MetaDocencia estuvieron sumando sus contribuciones.

Diciembre

Arrancó el Proyecto Polen

¡El [Proyecto Polen](#) ya cuenta con su primer grupo de participantes!

Esta iniciativa busca incorporar más personas que representen a MetaDocencia en comunidades, redes y eventos externos, reconociendo su contribución a nuestra misión y visión mientras profundizan sus trayectorias comunitarias.

En función de lo que aprendamos en esta etapa piloto, ¡esperamos mejorarlo y poder ampliarlo en futuras ediciones!

🔗 Presentación disponible con notas de oradoras: <https://zenodo.org/records/10285864>

Entregamos los Premios Manzanita

Después de un gran año de trabajo, desafíos y alegrías compartidas con este equipo hermoso, decidimos premiar en una ceremonia lúdica el enorme valor de las contribuciones de cada integrante con un galardón virtual y simbólico que llamamos "Premios Manzanita".

Brindamos por el camino recorrido y todo lo que vendrá.

Captura de pantalla de la primera "Gala de los premios Manzanita".

Lamentamos que un evento de fuerza mayor no permitió que [Moni Alonso](#) recibiera su premio en vivo, pero la gala se extendió por unos días más y a las redes sociales. Mira el hilo en Twitter:

El Premio Manzanita de Moni, entre otros, compartidos en redes sociales.

Nuestra comunidad, en datos

En 2023 generamos cantidad de contenido para redes sociales y nuestro sitio web, con el objetivo de compartir noticias, formas de trabajar y nuestra participación en diferentes actividades con toda la comunidad ampliada de los distintos canales.

Por ejemplo, ¡estamos a punto de alcanzar las **100 primeras publicaciones en Zenodo!**

La comunidad de MetaDocencia también creció online gracias al trabajo sostenido de nuestro equipo de comunicación:

- ¡El sitio web de MetaDocencia superó las **28.000 visitas únicas!**
- Nuestro contenido en YouTube superó las **1.300 visualizaciones**. Esa es la plataforma donde están nuestros talleres y charlas.
- En LinkedIn se sumaron 219 personas a seguirnos.
- En Twitter se sumaron 440 nuevas cuentas, un aumento del 17%.
- En Facebook, se sumaron 111 personas más a seguirnos y en Instagram, 162, ¡un incremento de 36%!
- La mayor parte de nuestra comunicación diaria se realiza a través de Slack. Nuestro espacio de trabajo ha ido creciendo desde 2020 y contabiliza actualmente 738 integrantes.

La noticia sobre el apoyo de NASA fue compartida 48 veces por nuestra comunidad en Twitter.

- Las 7 ediciones publicadas de [nuestro boletín](#) bilingüe fueron muy bien recibidas por 2065 personas hispanohablantes de nuestra comunidad (un 25,7% más que el año anterior) con una **tasa de apertura del 41%**.

Enseñanza 🏠

En 2023 organizamos 10 talleres con 141 asistentes, un promedio de 14 personas por evento:

Cantidad de asistentes por edición de cursos 2023.

Al analizar el porcentaje de asistentes a nuestros talleres por país vemos que son mayormente de países hispanohablantes, ya que nos dirigimos en español a nuestra comunidad. **¡Se unieron personas de 14 países distintos! 11 de ellos corresponden a Latinoamérica:**

Porcentaje de Asistentes por País

Al analizar cómo se acercaron estas personas a MetaDocencia, vemos la importancia de la diversidad de canales, cómo creció el correo electrónico como medio de difusión y lo importante que es la referencia de otras personas para generar nuestra red comunitaria:

¿Cómo se enteraron de este taller?

El puntaje neto promedio de promotor (NPS), que mide si la gente recomendaría el taller, fue de 96,3, muy cerquita del máximo puntaje que es 100.

En octubre de 2023 realizamos nuestro primer taller híbrido como parte de la reunión anual del Grupo Argentino de Bioestadística. Tuvimos 44 asistentes en total.

Sección de cursos en nuestro sitio web y registros cargados a nuestro canal de YouTube.

Además, mejoramos y rediseñamos nuestro proceso de registro y certificación de talleres y eventos en sus distintas ediciones. Desde el siguiente listado se puede acceder a los materiales de cada curso:

1. El taller [Zoom Accesible con Lector de Pantalla](#) fue publicado e impartido 3 veces entre diciembre de 2022 y octubre de 2023. También hubo 3 ediciones de [Enseñar a Programar Online](#) y de nuestro [¡Presente! Recursos para encuentros activos](#). Estos fueron nuestros cursos estables más dictados en 2023.
2. El taller “MetaEvaluaciones: enseñar evaluando” se mejoró y se puso a prueba dos veces en noviembre y diciembre de 2022.
3. El taller [Impactos Sociales de la Inteligencia Artificial \(en inglés\)](#) fue publicado e impartido de manera presencial en marzo de 2023 durante el Encuentro Latinoamericano En Inteligencia Artificial (Khipu 2023) en Montevideo (Uruguay).
4. El taller presencial [Entrenamiento de Instructores](#) fue adaptado a la audiencia local e impartido con CABANAnet en Buenos Aires (Argentina) en abril de 2023.

CabanaNet junto a MetaDocencia durante los talleres. Imágenes: gentileza de quienes participaron.

Medición de impacto de nuestros talleres 🎯

Para mejorar la forma en que medimos nuestro impacto y aumentar nuestra contribución a la literatura académica mientras usamos los datos de manera responsable (por ejemplo, contando con la aprobación de un Comité de Ética externo), comenzamos a colaborar con investigadoras de adquisición de conocimiento de la Universidad de Buenos Aires, verificando el impacto de nuestros talleres en los asistentes.

Los métodos desarrollados para esta investigación, en colaboración con académicas de psicología de la Universidad de Buenos Aires, se encuentra en revisión por pares en la revista abierta para publicar y leer [Paideia - Revista de Educación](#) de la Universidad de Concepción, Chile.

Publicaciones

Académicas

[La IA generativa plantea desafíos éticos a la Ciencia Abierta, un comentario para Nature Human Behaviour](#), acceso al artículo desde el blog en español y en inglés.

Zenodo

A partir de nuestro valor “Ciencia e Investigación”, promovemos la generación de conocimiento basado en la teoría, el razonamiento, la experiencia y la evidencia.

Hemos publicado 96 artículos de acceso abierto en nuestra [comunidad en Zenodo](#) entre presentaciones, apariciones en medios, publicaciones en blogs y material de apoyo a nuestros talleres.

Cantidad de vistas y descargas realizadas por distintos usuarios de los materiales publicados en Zenodo por MetaDocencia durante 2023.

Todos nuestros materiales en Zenodo con una licencia CC BY 4.0., por lo que pueden descargarse y reutilizarse de manera abierta. **Hubo 1740 descargas en total y 3270 vistas de nuestras publicaciones en Zenodo.** 6 de ellas tuvieron más de 100 vistas y 2 ¡más de 100 descargas! Algunos ejemplos:

- [MetaDocencia: Co-Creating and Teaching Open Science](#) y su versión en español [MetaDocencia: Co-creando y enseñando ciencia abierta en comunidad](#) tienen ¡636 visualizaciones y 321 descargas!
- 2023 SSI Fellowship Application - EspañOLS: empowering Open Science ambassadors in Spanish-speaking communities: 313 vistas.
- Ciencia Abierta Accesible - Teaching TOPS OpenCore in Spanish: 182 vistas / Open Science Accesible: Teaching TOPS OpenCore in English: 133 vistas.

Blog

Discutimos distintos temas tratando de aportar la mirada experta de las personas de nuestro equipo, además de compartir noticias y aportar recursos abiertos, accesibles y reutilizables. Lista de publicaciones 2023 en el blog de la web por categoría:

Temas

[Inteligencia Artificial y Educación: Más preguntas que respuestas \[Actualizado\]](#)

[Inteligencia Artificial y Educación: Reflexiones críticas \[Actualizado\]](#)

[Uniendo comunidades para ampliar la participación en la Ciencia Abierta](#)

[CW23: las comunidades de práctica y la aspiración a una Ciencia Abierta a escala global](#)

[Comunidades de práctica y su influencia en la difusión de la ciencia abierta en Latinoamérica](#)

Institucional

[MetaDocencia en Slack](#)

[¡Se agranda el equipo!](#)

[Búsqueda laboral: Coordinación de Proyectos \[Actualizado\]](#)

[Arrancamos a transformarnos hacia la Ciencia Abierta junto con la NASA: ¡10 puntos!](#)

[¡Feliz cumple MetaDocencia!](#)

[¿Cómo nació MetaDocencia?](#)

Proyectos

[MetaDocencia le da la bienvenida a las primeras comunidades latinoamericanas que participan en el proyecto Catalyst](#)

[MetaDocencia apoya el desarrollo del Centro C3 de Arecibo, financiado por NSF](#)

Recursos

[Espacios de crecimiento para aprender a dar y recibir devoluciones positivas](#)

[Cómo las evaluaciones durante la clase pueden mejorar el aprendizaje](#)

Institucional

Guías, instructivos y pautas de trabajo

MetaDocencia está consolidada como una organización totalmente financiada con 17 personas que trabajan de forma estable, con diferente dedicación y de manera rentada, remota y distribuida geográficamente. Este año fue fundamental para la consolidación de distintos procesos que atravesamos como organización y que plasmamos en documentos guía que abarcan muchas de nuestras actividades y espacios de intercambio. Los compartimos con el objetivo de que sean útiles para comunidades, organizaciones y personas.

- “Plan de infraestructura”, la documentación del desarrollo de nuestra infraestructura entre 2022 y 2023.
<https://zenodo.org/records/10500908>
- “Cómo comunicamos”, nuestro plan de comunicación que implementamos en MetaDocencia en 2022 y 2023.
<https://zenodo.org/records/10277837>
- Guía de Participación en Slack, para que todas las personas que se sumen se sientan cómodas y sepan cómo contribuir al intercambio en este espacio.
<https://zenodo.org/records/10028137>

- “Cómo usamos las redes sociales”, nuestra guía de pautas y sugerencias para el uso de los perfiles de redes sociales de MetaDocencia.

<https://zenodo.org/records/10277716>

- “Repositorio de Accesibilidad 2022-2023”, un documento que incluye contenidos relativos a accesibilidad digital compartidos por MetaDocencia entre 2022 y 2023.

<https://zenodo.org/records/10514982>

Además, en septiembre de 2023 realizamos una nueva ronda de contratación para coordinación de proyectos. Después de recibir 134 solicitudes, 3 personas fueron contratadas. Presentamos al equipo ampliado en esta publicación:

<https://www.metadocencia.org/post/equipo2023/>.

Cantidad de Postulaciones por País

Aunque la mayoría de las personas que postularon fueron de Argentina, el alcance de las convocatorias fue latinoamericano.

En relación a la formación disciplinar de las personas que aplicaron a la búsqueda, hay diversidad, lo que enriquece el aporte de todos los perfiles que se suman al equipo:

Área de Formación

El nivel de educación de quienes postularon es mayormente con posgrado completo:

Nivel Educativo

En 2023 también implementamos la **licencia por ampliación familiar** en línea con nuestro valor de bienestar, una política concreta que apoya y acompaña los proyectos de vida de las personas del equipo metadocente y esperamos que sea referencial para otras comunidades y organizaciones.

Proyectos 🦋

Catalyst

Estamos trabajando con el CCAD, OLS, Invest in Open Infrastructure, 2i2c, CSCCE y The Carpentries en el [Proyecto Catalyst](#) para ofrecer servicios de infraestructura en la nube en América Latina y África.

Como representantes de América Latina nos enorgullece colaborar con otras comunidades latinoamericanas en las ciencias biomédicas que serán apoyadas por esta infraestructura de computación en la nube.

[🔗 https://www.metadocencia.org/post/20231215-comunidadescatalyst/](https://www.metadocencia.org/post/20231215-comunidadescatalyst/)

Fuentes de financiamiento

Elaboramos colaborativamente distintas propuestas de financiamiento junto con algunas de las comunidades amigas de MetaDocencia.

- NASA
 - Junto a OLS ganamos dos subsidios NASA-TOPS para enseñar Ciencia Abierta en español e inglés. Las actividades abiertas a la comunidad comenzarán temprano en 2024.

[🔗 https://www.metadocencia.org/post/nasatops10puntos/](https://www.metadocencia.org/post/nasatops10puntos/)

- Además, junto a con 2i2c ganamos un subsidio NASA-TOPS para enseñar Ciencia Abierta utilizando datos abiertos de riesgo de inundaciones, sequías e incendios forestales.

[🔗 https://zenodo.org/records/8212073](https://zenodo.org/records/8212073) (propuesta en inglés)

***La foto del año.** Laura Ación en la csv,conf,v7, compartiendo el apoyo que hemos recibido de comunidades amigas y organizaciones que nos permiten seguir trabajando en nuestra misión.*

Foto: Melissa Black.

- [National Science Foundation \(NSF\)](#)

Otro proyecto que resultó financiado es el que corresponde al Centro C3 de Arecibo orientada a modelar y avanzar la equidad y la inclusión en la educación y la investigación. Estamos felices de ser parte, junto a [Ciencia Puerto Rico](#) y la consultora [SPEAR](#), de esta colaboración con la [Universidad del Sagrado Corazón](#) (USC) y la [Universidad de Puerto Rico-Río Piedras](#) (UPR-RP) en Puerto Rico, y a la [Universidad de Maryland, Baltimore County](#) (UMBC) y [Cold Spring Harbor Laboratory](#) (CSHL) en EEUU.

<https://www.metadocencia.org/post/areciboc3/>

- [Servicios de consultoría](#): nos asociamos con organizaciones influyentes en el ámbito de la Ciencia Abierta y diversificamos nuestros servicios de consultoría.
- **Un hito significativo** fue nuestra colaboración con CZI en la organización del workshop “Acelerando la Ciencia Abierta en América Latina” en Buenos Aires en abril de 2023, en el que apoyamos la planificación y ejecución de actividades del evento contribuyendo y coordinando un equipo de personas expertas locales.
 - **Otros servicios de consultoría incluyeron:**

- el trabajo con [CS&S](#) para identificar y establecer conexiones con referentes y comunidades de habla hispana, apoyar la organización de un grupo focal y revisar el reporte final del proyecto;
- la asistencia a [IOI](#) con servicios de traducción para respaldar un proyecto de investigación con fines exploratorios sobre las necesidades de infraestructura abierta en América Latina, África y Asia; y
- la organización de eventos sobre Decolonización de la Salud Global en colaboración con el [QUEST Center for Reproducible Research, Berlin Institute of Health @Charité](#).

Formación

MetaDocencia está comprometida con la formación y desarrollo continuos de su equipo:

- En 2023 aprovechamos muchas de las oportunidades que CZI pone a disposición a través de su programa abierto de [Capacity Building](#) ¡algunas con interpretación en simultáneo al español!
- Integrantes de los equipos de Comunicación, Accesibilidad y Medición de Impacto completaron el curso *Scientific Community Engagement Fundamentals (CEF)*, dictado por el [Center for Scientific Collaboration and Community Engagement](#).

Certificación compartida del curso CEF.

- Parte del equipo participó de clases de conversación en inglés, que continuarán durante 2024.
- Integrantes del equipo de Coordinación recibieron mentoreo personalizado gracias a CZI a través de [BetterUp](#).
- Participamos como aprendices, mentores, facilitadoras y organizadoras en el programa [Open Seeds de OLS](#) en distintos proyectos. Cerramos el año desarrollando:
 - **Gobernanza 2.0**, escritura colaborativa de Pautas de Convivencia (PdC) y protocolo de intervención; Política de Conflicto de Interés (COI); Pautas de Autoría y cronograma de actualización periódica de nuestra gobernanza. Equipo conformado por [Romina Pendino](#), Iván Poggio, [Pao Lefer](#) y Laurel Ascenzi, con Vero Xhardez como mentora.

- **Estructura e infraestructura para la formación por cohortes virtuales**, conformado por Mónica Alonso, [Julián Buede](#), Paz Míguez, Melissa Black, María Nanton y Nicolás Palopoli, con la guía de Gemma Turon.

Todos los esfuerzos de formación, en parte financiados por el 10% que protegemos por contrato, aspiran a que el equipo continúe desarrollándose y creciendo como referente de Ciencia Abierta en América Latina hispanohablante.

Consejo Asesor 2023

MetaDocencia cuenta con el acompañamiento permanente de su Consejo Asesor. Siguiendo los acuerdos de Gobernanza desarrollados comunitariamente en 2022, el Consejo cumplió su primer año de trabajo. Una vez por trimestre nos encontramos en reuniones abiertas a todo el equipo de MetaDocencia y con interpretación simultánea en inglés y español.

En forma asincrónica, el Consejo Asesor trabajó en el diseño de la Política de Conflictos de Interés y en las Pautas de Autoría, con el apoyo valioso de otras personas del equipo.

Como establece nuestra Gobernanza, la renovación parcial del Consejo Asesor está en curso. Malvika Sharan y Laurel Ascenzi dejarán su lugar para que otras personas puedan acceder a esta instancia decisora en MetaDocencia.

¡Muchísimas gracias por su guía y apoyo en este tiempo, Malvika y Laurel!

Prensa

Los medios de comunicación externos son canales que potencian el alcance, reconocimiento y potencial audiencia comunitaria de MetaDocencia. Documentamos todas las participaciones 2023 en una [sección específica de nuestra web](#):

- [MetaDocencia crece con cursos para la comunidad](#). Romina Pendino y Nicolás Palopoli. Diario La Capital.
- [Educación científica gratuita y remota: cómo es el emprendimiento argentino que apoya la NASA](#). Nicolás Palopoli. iProfesional.
- [ChatGPT: ante falta de control, la Inteligencia Artificial pone en alerta a las escuelas argentinas](#). Laura Ación. iProfesional.
- [MetaDocencia: el arte de divulgar al mundo la enseñanza de la ciencia en español y con el apoyo de Mark Zuckerberg](#). Laura Ación. INFOBAE.

Deseos para 2024 🌟

Muchas gracias por acompañarnos a seguir construyendo capacidades científicas y técnicas en forma responsable y con mirada local. Creemos que es el único camino para avanzar hacia una producción, comunicación y aplicación de saberes científicos y técnicos globalmente equitativas.

Nuestro trabajo se apoya en una visión de futuro en la que la ciencia y la técnica acercan desarrollo, igualdad y equidad a nuestras geografías y comunidades.

En este sentido, aún en contextos de adversidad y múltiples restricciones, apostamos hacia adelante, con perseverancia, confianza y excelencia; con trabajo en equipo, aprendiendo de los errores y de las redes de cooperación e intercambio dispuestas a construir colectivamente.

Este año, además, recibimos 3 bebés MetaDocentes en el equipo. Compartimos sus piecitos en la imagen que cierra este reporte porque sentimos que refuerzan nuestra apuesta diaria hacia el futuro.

2024 lo comenzamos trabajando con más fuerza y convicción que nunca por quienes vienen, por su crecimiento, desarrollo y un futuro de puertas abiertas para todas las personas. Este es nuestro deseo para este año que recién comienza ✨

MetaDocencia se agranda a pasos agigantados.